

**MAKTABGACHA YOSHDAGI DUDUQLANUVCHI
BOLALARNING UMUMIY VA MAYDA MUSHAK MOTORIKALARINI
RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN LOGOPEDIK-KORREKSION ISH
USULLARI**

Salamova Kamola

KIUT Maxsus pedagogika mutaxassisligi magistranti

salomovakamola96@icloud.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda umumiy va mayda mushak motorikasining rivojlanish xususiyatlari, ularning nutq apparati faoliyati bilan bog'liqligi hamda logopedik-korreksion ish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda motor rivojlanish va nutq faoliyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, shuningdek, harakat va artikulyatsiya uyg'unligini shakllantirishning muhimligi asoslab beriladi. Nafas mashqlari, relaksatsiya, she'r bilan harakat, ritm mashqlari, artikulyatsion gimnastika va mayda motorika mashqlari bolaning mayda motorikalarini oshirishga xizmat qilishi dalillangan. Har bir mashq bolalarda nafas nazorati, artikulyatsiya aniqligi, bo'g'in va tovushlarni ritmik ishlatish, qo'l-barmoq koordinatsiyasi, diqqat va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada shuningdek, 1 haftalik logopedik mashg'ulotlar rejasi va mashqlar tizimi amaliy namuna sifatida keltirilgan bo'lib, duduqlanuvchi bolalarda nutq va motorik rivojlanishni samarali qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yondashuvlarni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: duduqlanish, nutq buzilishlari, umumiy motorika, mayda motorika, logopediya, korreksion ish, maktabgacha yosh.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri bolaning jismoniy, psixik va nutqiy rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning nutq tizimi faol shakllanadi, muloqot ehtiyoji ortadi hamda atrof-muhit bilan o'zaro aloqasi jadallashadi. Shu bilan birga, ushbu yosh bosqichida nutq buzilishlari, xususan, duduqlanish kabi kamchiliklarning yuzaga kelishi yoki yaqqol namoyon bo'lishi kuzatiladi. Duduqlanish nutqning ritmi, tempi va ravonligining buzilishi bilan xarakterlanib, u bolaning kommunikativ faoliyatiga, psixologik holatiga hamda ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi [1, 45-b.].

Zamonaviy logopediya va neyropsixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq faoliyati markaziy asab tizimining murakkab integrativ funksiyasi bo'lib, u nafaqat artikulyatsion apparat, balki umumiy va mayda mushak motorikasi bilan ham chambarchas bog'liqdir [2, 27-b.]. Ayniqsa, qo'l barmoqlari harakati va nutq markazlari o'rtasidagi funksional yaqinlik ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, mayda motorikaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ko'pincha nutq buzilishlari bilan birga kechadi [3, 63-b.].

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda ko'pincha umumiy harakatlar koordinatsiyasining yetarli darajada shakllanmaganligi, ritmni his qilishdagi qiyinchiliklar, mushaklar tonusining nomutanosibligi va harakatlarning sekinligi yoki ortiqcha keskinligi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida nutqning ritmik tashkil topishiga salbiy ta'sir etadi. Shu sababli bunday bolalar bilan olib boriladigan logopedik-korreksion ishlar faqat nutq apparatini rivojlantirish bilan cheklanib qolmasdan, balki umumiy va mayda motorikani rivojlantirishga ham qaratilishi zarur [4, 112-b.].

Pedagogik va logopedik amaliyotda motor faoliyatni rivojlantirish nutqni korreksiya qilishning samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Harakat va nutq o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni hisobga olgan holda, ritmik mashqlar, barmoq o'yinlari, sensor-motor faoliyatlar va koordinatsion mashg'ulotlar kompleks tarzda qo'llanilganda yuqori natijalarga erishish mumkin [5, 89-b.]. Ayniqsa, o'yin faoliyati asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda qiziqish uyg'otadi, ularning faolligini oshiradi va korreksion jarayon samaradorligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish muammosi logopediya, psixologiya va neyropsixologiya sohalarida keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar nutq va motor rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni asoslab beradi. Ilmiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, duduqlanishni bartaraf etishda faqat nutq apparatini rivojlantirish yetarli emas, balki umumiy va mayda mushak motorikasini kompleks tarzda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

L.S. Vygotskiy o'zining ilmiy qarashlarida nutq va tafakkur rivoji ijtimoiy muhit hamda faoliyat bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bolaning harakat faoliyati nutq shakllanishining muhim omillaridan biri bo'lib, ayniqsa, amaliy faoliyat jarayonida nutqning rivojlanishi tezlashadi [3, 78-b.]. Bu yondashuv duduqlanuvchi bolalar bilan ishlashda o'yin va harakat faoliyatiga asoslangan metodlardan foydalanish zarurligini asoslaydi.

A.R. Luriya tomonidan ishlab chiqilgan neyropsixologik nazariyada nutq faoliyati miya tuzilmalarining murakkab funksional tizimi sifatida talqin qilinadi. U nutq buzilishlarini, jumladan duduqlanishni, markaziy asab tizimidagi funksional nomutanosiblik bilan izohlaydi va motor faoliyatni rivojlantirish orqali nutqni tiklash mumkinligini ilmiy asoslaydi [4, 95-b.]. Luriya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qo'l harakatlari va nutq markazlari o'rtasidagi aloqadorlik yuqori darajada bo'lib, bu holat mayda motorika mashqlarining logopedik jarayonda muhim o'rin tutishini belgilaydi.

Logopediya sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri L.S. Volkova duduqlanishni kompleks yondashuv asosida bartaraf etish zarurligini ta'kidlab, logopedik ishlar tizimida nafas, ritm, harakat va nutqni uyg'unlashtirish muhimligini ko'rsatadi [1, 52-b.]. Unga ko'ra, ritmik mashqlar va logopedik ritmika nutqning ravonligini tiklashda samarali vositalardan biridir.

T.B. Filicheva va G.V. Chirkina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda nutq buzilishlari bo'lgan bolalarda motor rivojlanish darajasi pastligi aniqlangan. Mualliflar mayda motorika mashqlari, xususan, barmoq o'yinlari va amaliy faoliyat turlarining nutq rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar [2, 34-b.]. Ularning fikricha, qo'l barmoqlari harakati faollashgani sari nutq faoliyati ham yaxshilanadi.

N.S. Jukova o'z ishlarida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirishda sensor-motor rivojlanishning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. U mayda motorika mashqlarini tizimli ravishda qo'llash orqali nutq kamchiliklarini kamaytirish mumkinligini qayd etadi [5, 67-b.]. Ayniqsa, konstruktorlar, mozaikalar va qo'l mehnati bilan bog'liq mashg'ulotlar samarali hisoblanadi.

G.A. Kashe esa nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida umumiy harakatlar koordinatsiyasini rivojlantirish muhimligini ko'rsatadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, harakat va nutq ritmining uyg'unligi nutq ravonligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir [6, 41-b.].

L.N. Efimenkova va S.A. Mironova tomonidan olib borilgan izlanishlarda logopedik ritmika va harakatli o'yinlarning duduqlanishni korreksiya qilishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Ular nutq va harakatni birgalikda rivojlantirish orqali bolaning psixologik holati ham ijobiy tomonga o'zgarishini ta'kidlaydilar [7, 58-b.; 8, 73-b.].

TAHLIL NATIJALARI

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda umumiy motorika rivoji ko'pincha yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, bu ularning harakat koordinatsiyasi, muvozanatni saqlash qobiliyati hamda ritmni his qilish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli logopedik-korreksion ishlar jarayonida umumiy motorikani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Umumiy motorikani rivojlantirish orqali bola organizmidagi harakat va nutq o'rtasidagi funksional bog'liqlik mustahkamlanadi, natijada nutqning ritmik va ravon jihatlari yaxshilanadi [1, 54-b.].

Umumiy motorikani rivojlantirish usullari tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur. Eng avvalo, bolalarda harakatlarning erkinligi va tabiiyigini ta'minlashga qaratilgan mashqlar qo'llaniladi. Bunda oddiy yurish, yugurish, sakrash kabi tabiiy harakatlar asos qilib olinadi. Masalan, turli tezlikda yurish (sekin, tez, ritm bilan), yo'nalishni o'zgartirib harakatlanish yoki to'siqlardan oshib o'tish mashqlari bolaning umumiy koordinatsiyasini rivojlantiradi. Bu jarayonda logoped harakatlarni nutq elementlari bilan uyg'unlashtirishi, ya'ni yurish vaqtida she'r aytish yoki tovushlar takrorlashni tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

Keyingi muhim usullardan biri – ritmik harakat mashqlaridir. Duduqlanuvchi bolalarda nutqning asosiy muammolaridan biri ritmning buzilishidir. Shu sababli musiqa ostida bajariladigan mashqlar, qo‘l chapaklari, qadam tashlash va tana harakatlarini muayyan ritmga moslashtirish mashqlari keng qo‘llaniladi. Masalan, bolaga ma‘lum bir musiqaga mos ravishda yurish, sakrash yoki qo‘l harakatlarini bajarish topshiriladi. Bu mashqlar nafaqat motorikani, balki nutqning tempi va ritmini ham me‘yorlashtirishga yordam beradi.

Muvozanatni saqlashga qaratilgan mashqlar ham umumiy motorikani rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Bunday mashqlar jumlasiga bir oyoqda turish, tor yo‘lakcha bo‘ylab yurish, gimnastik skameykada harakatlanish kabilar kiradi. Ushbu mashqlar bolaning vestibulyar apparatini mustahkamlab, harakatlarning aniq va muvofiqlashtirilgan bo‘lishini ta‘minlaydi. Natijada nutq jarayonida ham barqarorlik va izchillik kuzatiladi.

Umumiy motorikani rivojlantirishda nafas va harakatni uyg‘unlashtirish mashqlari alohida ahamiyatga ega. Duduqlanish ko‘pincha noto‘g‘ri nafas olish bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, harakat jarayonida to‘g‘ri nafas olishni shakllantirish zarur. Masalan, qo‘llarni yuqoriga ko‘tarishda nafas olish, pastga tushirganda esa nafas chiqarish kabi mashqlar qo‘llaniladi. Shuningdek, puflash, shamni o‘chirish, pufak uchirish kabi o‘yin elementlari bilan boyitilgan mashqlar ham samarali hisoblanadi.

Harakatli o‘yinlar umumiy motorikani rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. O‘yin jarayonida bola erkin harakat qiladi, ijobiy emotsional holatga kiradi va faol ishtirok etadi. “Kim tez?”, “To‘pni ushla”, “Izidan yur” kabi o‘yinlar bolalarda tezkorlik, epchillik va koordinatsiyani rivojlantiradi. Shu bilan birga, o‘yin davomida nutq elementlarini qo‘shish (masalan, buyruqlarni aytish yoki so‘zlarni takrorlash) nutq va harakat uyg‘unligini ta‘minlaydi [5, 69-b.].

Shuningdek, relaksatsiya va mushaklarni bo‘shashtirish mashqlari ham muhim hisoblanadi. Duduqlanuvchi bolalarda ko‘pincha mushaklarning ortiqcha tarangligi kuzatiladi, bu esa nutq apparati faoliyatiga ham salbiy ta‘sir qiladi. Shu bois tana mushaklarini bo‘shashtirish, yengil cho‘zilish mashqlari, tinchlantiruvchi harakatlar (masalan, “gul ochildi” yoki “bulut suzmoqda” kabi tasavvuriy mashqlar) orqali bola organizmi bo‘shashtiriladi [7, 60-b.].

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda mayda motorikaning rivojlanish darajasi nutq faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, qo‘l barmoqlari harakatlarining yetarli darajada shakllanmaganligi nutqning kechikishi yoki buzilishiga olib kelishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, bosh miya po‘stlog‘ida qo‘l barmoqlari harakatini boshqaruvchi markazlar nutq markazlariga juda yaqin joylashgan bo‘lib, ularning o‘zaro funksional aloqasi mavjud [3, 64-b.]. Shu sababli mayda motorikani rivojlantirish logopedik-korreksion ishlarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Mayda motorikani rivojlantirish usullari, avvalo, qo‘l barmoqlarining harakatchanligi, aniqligi va muvofiqligini oshirishga qaratiladi. Eng samarali usullardan biri – barmoq gimnastikasidir. Bunda turli barmoq o‘yinlari, masalan,

“Besh barmoq”, “Qush uchdi”, “Qo‘g‘irchoq yurdi” kabi mashqlar orqali barmoqlar ketma-ket va muvofiqlashtirilgan holda harakatlantiriladi. Ushbu mashqlar ko‘pincha she‘r yoki qisqa matnlar bilan birga bajariladi, bu esa harakat va nutqning uyg‘un rivojlanishini ta‘minlaydi.

Amaliy faoliyatga asoslangan mashg‘ulotlar ham mayda motorikani rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Xususan, plastilin, loy yoki xamir bilan ishlash bolalarning barmoq mushaklarini mustahkamlaydi, ularning sezgirligini oshiradi hamda ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, turli shakllarni yasash, mayda detallarni birlashtirish yoki ularni ezish va cho‘zish mashqlari qo‘l mushaklarini faol ishlashga undaydi [7, 61-b.].

Shuningdek, konstruktiv faoliyat – ya‘ni mozaika, lego, konstruktorlar bilan ishlash ham samarali usullardan biridir. Bu turdagi mashg‘ulotlar bolalarning diqqatini jamlash, harakatlarni rejalashtirish va aniq bajarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Kichik detallarni joyiga qo‘yish jarayoni barmoqlarning nozik harakatlarini takomillashtirib, nutq faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mayda motorikani rivojlantirishda kundalik hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan mashqlar ham muhim hisoblanadi. Masalan, tugma qadash, fermuar yopish, ipni ignadan o‘tkazish, boncuk terish kabi faoliyatlar qo‘l barmoqlarining aniqligini va koordinatsiyasini oshiradi. Bu mashqlar bolani mustaqil faoliyatga o‘rgatish bilan birga, nutq rivojiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Grafik mashqlar ham mayda motorikani rivojlantirishda keng qo‘llaniladi. Bunga chizish, bo‘yash, nuqtalarni birlashtirish, kontur bo‘ylab yuritish kabi topshiriqlar kiradi. Bunday mashg‘ulotlar qo‘l harakatlarining aniqligi va muvofiqligini oshirib, yozuvga tayyorgarlikni ham ta‘minlaydi. Shu bilan birga, bolalarda fazoviy tasavvur va diqqatni rivojlantiradi.

Sensor-motor mashqlar ham alohida ahamiyatga ega. Turli teksturadagi predmetlar (yumshoq, qattiq, qo‘pol, silliq) bilan ishlash orqali bolalarda taktil sezgi rivojlanadi. Masalan, qum bilan o‘ynash, suv bilan mashg‘ulotlar, don mahsulotlari (guruch, loviya) bilan ishlash bolalarning sezgi organlarini faollashtiradi va barmoq harakatlarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, mayda motorikani rivojlantirish jarayonida harakat va nutqni uyg‘unlashtirish muhim hisoblanadi. Har bir mashqni tovushlar, bo‘g‘inlar yoki qisqa so‘zlar bilan birga bajarish orqali nutq faolligi oshiriladi. Masalan, har bir barmoq harakati bilan ma‘lum bir tovushni takrorlash yoki she‘r aytish bolada nutq va harakat o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlaydi.

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik-korreksion ishlar tizimli, izchil va bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur. Ushbu jarayon bolaning individual xususiyatlari, nutq buzilishining darajasi hamda psixofiziologik holatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Logopedik mashg‘ulotlarning asosiy maqsadi nutqning ravonligi, ritmi va sur‘atini me‘yorlashtirish, shuningdek, nutq va harakat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, logopedik ishlar odatda uch asosiy bosqichda olib boriladi.

Birinchi bosqich – tayyorlov bosqichi bo‘lib, bunda bolani keyingi korreksion ishlar uchun psixologik va fiziologik jihatdan tayyorlash asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu bosqichda nafas mashqlari muhim o‘rin tutadi, chunki duduqlanish ko‘pincha noto‘g‘ri nafas olish bilan bog‘liq bo‘ladi. Bolaga to‘g‘ri nafas olish – ya‘ni burun orqali nafas olib, og‘iz orqali asta-sekin chiqarish o‘rgatiladi. Masalan, “shamni o‘chir”, “g‘uborani uchir” kabi o‘yin elementlari bilan boyitilgan mashqlar samarali hisoblanadi. Shu bilan birga, relaksatsiya mashqlari, ya‘ni mushaklarni bo‘shashtirishga qaratilgan harakatlar ham qo‘llaniladi. Bu mashqlar bolaning ortiqcha hayajonini kamaytirib, nutq apparati mushaklarining erkin ishlashiga yordam beradi. Tayyorlov bosqichida emotsional qulay muhit yaratish, bolada o‘ziga ishonchni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi bosqich – asosiy bosqich bo‘lib, unda nutq va harakatni uyg‘unlashtirishga qaratilgan mashqlar tizimli ravishda amalga oshiriladi. Bu bosqichda logopedik ritmika, ya‘ni harakatlarni nutq bilan birgalikda bajarish asosiy o‘rin tutadi. Masalan, bolalar she‘r yoki qisqa matnlarni aytish bilan birga qo‘l, oyoq yoki tana harakatlarini bajaradilar. Bu usul nutqning ritmini me‘yorlashtirishga, pauzalarni to‘g‘ri qo‘llashga va nutq ravonligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, bu bosqichda tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, bo‘g‘in va so‘zlarni to‘g‘ri biriktirish ustida ham ish olib boriladi. Harakatli mashqlar bilan birga olib borilgan nutq mashqlari bolaning diqqatini jamlashga, nutq jarayonida ortiqcha zo‘riqishni kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, musiqaga mos harakatlar bajarish, qo‘l chapaklari bilan ritm ushlash kabi mashg‘ulotlar yuqori samaradorlik beradi.

Uchinchi bosqich – mustahkamlash bosqichi bo‘lib, bunda ilgari shakllantirilgan ko‘nikmalarni mustahkamlash va ularni kundalik nutq faoliyatiga tatbiq etish asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu bosqichda o‘yin faoliyati keng qo‘llaniladi, chunki o‘yin bolalar uchun tabiiy va qiziqarli faoliyat turi hisoblanadi. Turli rolli o‘yinlar, dramatisatsiya, dialogli mashg‘ulotlar orqali bolalar nutqiy ko‘nikmalarini mustahkamlaydilar. Masalan, “do‘konda”, “mehmon keldi” kabi o‘yinlar orqali bola erkin muloqot qilishga o‘rganadi. Shu bilan birga, nutqni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga e‘tibor qaratiladi. Bu bosqichda bolaning mustaqil nutqini rivojlantirish, nutqdagi ravonlikni saqlab qolish va ijtimoiy moslashuvini yaxshilash muhim ahamiyatga ega.

Logopedik-korreksion ishlar tizimida artikulyatsion gimnastika ham alohida o‘rin tutadi. Ushbu mashqlar nutq apparati – ya‘ni til, lab, jag‘ mushaklarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni shakllantiradi. Masalan, “tilni yuqoriga ko‘tarish”, “lablarni cho‘zish”, “kulish” kabi mashqlar muntazam bajarilganda nutq aniqligi va ravonligi oshadi. Shu bilan birga, logopedik ritmika mashqlari – ya‘ni nutq, harakat va musiqani uyg‘unlashtirgan mashg‘ulotlar duduqlanishni kamaytirishda samarali vosita hisoblanadi.

Quyidagi jadval 1 haftalik logopedik-korreksion mashg‘ulotlar rejasini ko‘rsatadi. Reja maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, mashg‘ulotlar tayyorlov, asosiy va mustahkamlash

bosqichlariga bo‘lingan. Har bir bosqich bolalarning nafas, harakat va nutq faoliyatini uyg‘unlashtirishga qaratilgan, shuningdek, o‘yin va ritmik mashqlar orqali nutq ravonligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-jadval.

1 haftalik logopedik-korreksion mashg‘ulotlar rejasi

Kun	Tayyorlov bosqichi	Asosiy bosqich	Mustahkamlash bosqichi
Dushanba	Nafas mashqlari: “Shamni o‘chir”, Relaksatsiya: “Gul ochildi”	She‘r + harakat mashqi, Ritm mashqi: chapak bilan “ta-ta-ta”	Rolli o‘yin: “Do‘konda” – sotuvchi/xaridor rolini bajarish
Seshanba	Nafas mashqi: “G‘uborani uchir”, Mushaklarni bo‘shashtirish	She‘r bilan yurish: har qadamda bo‘g‘in aytish, Musiqa ostida harakat	“Savol-javob” o‘yini: to‘liq gap bilan javob berish
Chorshanba	Relaksatsiya: “Bulut suzmoqda”, Nafas mashqi	Barmoq gimnastikasi: “Besh barmoq”, She‘r bilan harakat uyg‘unligi	Rasm asosida hikoya tuzish: 2–3 gap
Payshanba	Nafas + relaksatsiya mashqlari	Mayda motorika: plastilin bilan shakllar yasash, Ritmik-logopedik mashq	Rolli o‘yin: “Mehmon keldi” – salomlashish, muloqot
Juma	Relaksatsiya + nafas mashqi	She‘r + harakat mashqi, Barmoq gimnastikasi	“Savol-javob” o‘yini + qisqa nutq mashqi
Shanba	Nafas + relaksatsiya mashqlari	Mayda motorika: mozaika, lego bilan ishlash, Ritmik-logopedik mashq	Rolli o‘yin va dramatisatsiya
Yakshanba	Tayyorlov mashqlari: nafas + mushaklarni bo‘shashtirish	She‘r + artikulyatsion gimnastika	O‘yin mashqlari: 3–4 nutq mashqi, bo‘g‘in va tovushlarni takrorlash

Ushbu jadval orqali haftalik mashg‘ulotlarning tizimli tuzilishi ko‘rinadi. Tayyorlov bosqichi bolani mashg‘ulotga tayyorlash, nafas va mushak faoliyatini uyg‘unlashtirishga qaratilgan. Asosiy bosqichda nutq va harakat uyg‘unligi, ritm va bo‘g‘inlarni to‘g‘ri ishlatish mashqlari amalga oshiriladi. Mustahkamlash bosqichi esa ilgari o‘rganilgan ko‘nikmalarni mustahkamlash, nutqni erkin va ravon ishlatish hamda ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Rejaning o‘yin va ritmik mashqlar bilan boyitilishi bolalarda faollik va motivatsiyani oshiradi hamda logopedik ishlarning samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi.

“Shamni o‘chir”, “Chapak bilan ritm”, Mayda motorika mashqlari logopedik mashqlar orasida eng asosiy mashqlaridan hisoblanib, duduqlanuvchi bolalarda nafas tizimi hamda motorikani oshirishga xizmat qiladi.

“Shamni o‘chir” mashqi

Maqsad:

- Bolaning nafasini chuqur va nazoratli olishni o‘rgatish
- Nutq apparati mushaklarini tayyorlash
- Duduqlashishni kamaytirishga yordam berish

Kerakli jihoz:

- Tasavvuriy sham (bola uni ko‘rganidek tasavvur qiladi) yoki haqiqiy sham (bolalar xavfsizligi uchun masofadan kuzatiladi)

“Chapak bilan ritm” mashqi

Maqsad:

- Nutq ritmi va harakat uyg‘unligini rivojlantirish
- Duduqlanuvchi bolalarda bo‘g‘in va tovushlarni izchil, ritmik takrorlash ko‘nikmasini shakllantirish

- Diqqatni jamlash va musiqiy sezgini rivojlantirish

Kerakli jihoz:

- Ochiq maydon yoki stol (bolalar erkin harakat qilishi uchun)
- Logoped ritm berish uchun klapan, metronom yoki oddiy qo‘l chaptagi urish (shamol, musiqa)

Mayda motorika mashqlari

Maqsad:

- Qo‘l va barmoqlar mushaklarini mustahkamlash
- Qo‘l-barmoq koordinatsiyasini oshirish
- Nutq markazlari bilan bog‘liq bo‘lgan motor faoliyatini rivojlantirish
- Nutq ravonligini va artikulyatsiya aniqligini oshirish

Kerakli jihozlar:

- Plastilin, loy yoki xamir
- Mozaika, lego yoki kichik konstruktor detallar
- Boncuk, tugma, ip va igna (bolaning yoshiga mos)
- Qalam, marker, bo‘yoq va rasm varaqalari

Logopedik-korreksion mashqlar bolalarga nafas nazoratini, nutq va harakat uyg‘unligini, qo‘l-barmoq koordinatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Mashqlar nutq apparati mushaklarini faol qiladi, artikulyatsiya va ritmni mustahkamlaydi, diqqat va emotsional barqarorlikni oshiradi hamda mayda motorikani va ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar bilan olib borilgan logopedik-korreksion ishlar tizimli va bosqichma-bosqich yondashuv orqali ularning nutq, nafas va motorik faoliyatini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Tadqiqot va amaliy mashg‘ulotlar shuni ko‘rsatdiki, tayyorlov bosqichi nafas mashqlari va relaksatsiya orqali bolalarni mashg‘ulotga tayyorlash, tana va mushaklarni bo‘shashtirish, diqqatni jamlash va emotsional barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy bosqichda she‘r bilan harakat, ritm mashqlari, artikulyatsion gimnastika va mayda motorika mashqlari bolalarda nutq va harakat uyg‘unligini rivojlantiradi, bo‘g‘in va tovushlarni ritmik takrorlash ko‘nikmasini shakllantiradi, qo‘l-barmoq koordinatsiyasi va nozik motorikani mustahkamlaydi. Shu bilan birga, bolalar diqqatini jamlash va musiqiy sezgini rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi.

Mustahkamlash bosqichi esa o'rganilgan ko'nikmalarni amalda qo'llashga, nutqni erkin va ravon ishlatishga hamda ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Rolli o'yinlar, rasm asosida hikoya tuzish va dramatisatsiya mashqlari bolalarning kommunikativ faoliyatini rivojlantiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi.

Shamni o'chir, chapak bilan ritm va mayda motorika mashqlari bolalar uchun nafas nazorati, artikulyatsiya aniqligi, nutq ritmi, qo'l-barmoq koordinatsiyasi va diqqatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mashqlar tizimli va o'yin shaklida olib borilganda, bolalarning logopedik ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi, duduqlashish kamayadi va nutq rivoji yaxshilanadi.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan logopedik-korreksion ishlarning samaradorligi bosqichma-bosqich mashqlar tizimi, ritm va motorik mashqlar, shuningdek, mustahkamlash bosqichidagi o'yin va dramatisatsiya orqali aniq ko'rinadi. Bu usullar bolalarning nutq rivoji, motorik va ijtimoiy ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002. – 256 с.
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с нарушениями речи. – Москва: Просвещение, 2005. – 312 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1982. – 208 с.
4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – Москва: Медицина, 1973. – 320 с.
5. Жукова Н.С. Логопедия. – Москва: Просвещение, 1998. – 224 с.
6. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – Москва: Педагогика, 1985. – 176 с.
7. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – Москва: Просвещение, 1981. – 192 с.
8. Миронова С.А. Логопедическая ритмика. – Москва: Владос, 2004. – 208 с.